

ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРИШ УЧУН РОТАЦИОН ЮМШАТГИЧНИНГ ЯНГИ КОНСТРУКЦИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Шукуржон Кенжабоев, Ботиржон Нишонов.
Наманган муҳандислик – қурилиш институти, shshkenjaboev@gmail.com

Аннотация. Тупроққа ишлов берувчи чизел-култиваторга ротацион юмшаткич ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш орқали ерларга экиш олдидан ишлов беришда иш сифати ҳамда унумини оширишдан иборат.

Калит сўзлар. *Чизел-култиватор, юмшаткич, тупроқ, экиш.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11070066>

Кириш

Жаҳонда энергия-ресурстежамкор ва иш унуми юқори бўлган тупроққа ишлов берадиган ротацион машина ва уларнинг ишчи қисмларини ишлаб чиқиш етакчи ўринни эгалламоқда. «Дунё миқёсида бугунги кунда 900 млн гектардан ортиқ майдонларда турли қишлоқ хўжалиги экинлари етиштирили-шини ҳисобга олсак» [1], тупроққа сифатли ишлов бериш ва самарадорликка эширишда энергия-ресурстежамкор машиналарни яратиш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Бу эса ўз навбатида ротацион машиналарнинг юритмаларини, ишчи органларини такомиллаштиришга ёки янги турларини ишлаб чиқишга ундамоқда. Шу жиҳатдан даладан бир ўтишда бир нечта тадбирни бажарадиган энергия-ресурстежамкор тупроқни экишга таёрлайдиган ротацион турдаги машиналарни яратиш ва жорий этиш муҳим аҳамиятга эга.

Бороналаш – комплекс агротехник тадбирлар ўртасида қишлоқ хўжалик экинларига мўлжалланган юқори ва сифатли ҳосил олиш учун тупроққа экин экишдан олдин ишлов беришда бажариладиган асосий тадбирларидан бири ҳисобланади. Ундан мақсад ҳайдалган ва чизелланган ерлардаги йирик кесак ва тупроқ палахсаларини майдалаш, уруғ экилиши белгиланган чуқурликдаги тупроқ қатламини майинлигини таъминлаш, дала юзасини текислаш, униб чиққан бегона ўтларни йўқ қилиш, тупроқнинг микробиологик фаоллигини ошириш, қатқалокни юмшатиш, дала юза қатламини зичлаш ва шу билан бир вақтда юмшатиш қатламидаги намликни сақлаб қолишдан иборат. Маълумки, Ўзбекистон Республикасининг пахта етиштирадиган ҳудудлари тупроқ-иқлим шароити, тупроқнинг механик таркиби, унга ишлов бериш технологияси, машина турлари ва унга қўйилган талаблар бўйича уч зонага бўлинган.

Методлар

Жами пахтачилик ҳудудларида эрта баҳорги бороналаш энг асосий агротехник тадбирлардан бири бўлиб, ҳосил келажагини белгилайди. Кўплаб илмий муассасаларда олиб борилган илмий тадқиқот ишлари ва етук мутахассислар [1; 2; 3; 4; 5] тажрибаси шуни кўрсатадики: ер ўз вақтида бороналанмаса тупроқнинг намлиги йўқотилади, натижада ишлов бериш пайтида тупроқ етарли даражада майдаланмайди, йиғилган намликни сақлаб қололмайди, далани бегона ўтлар босиб кетади. Шунинг учун эрта баҳорги бороналашни тупроқнинг юза қатлами етилаётган пайтда қисқа вақт (2-3 кун) мобайнида ўтказиш зарур. Эрта баҳорги бороналашни вақтида ўтказилиши намликни сақлаб қолинишига сабаб бўлади. Агар бороналаш белгиланган вақтдан 10 кун кечикса 1 га даладан 200-300 м³, агар бундан ҳам кечиктирилса 1000 м³ намлик буғланиб кетиш хавфи туғилади [6]. Тупроқнинг намлиги камаяди ва қотиб қолади, натижада уваланиш жараёни қийинлашади. Эрта баҳорги бороналаш бегона ўтларга қарши курашишда муҳим аҳамиятга эга. Ф.А.Соколов [5] тажрибасида қуйидаги натижалар олинган: ярим дала бороналаниб, ярим дала қолдирилган. 19 мартда бороналанган даланинг 1 м² да 3,6 дона бегона ўт бўлган, бороналанмаган далада

эса 89,2 дона дан 243,2 донага кўпайган. Шундан кейин бутун далада бороналаш тадбири ўтказилди ва 1 кундан кейин бегона ўтлар ҳисоби тақрорланди. Шунда икки маротаба бороналанган дала бегона ўтлардан тўла халос бўлган, бир марта март ойида бороналанган далада эса бегона ўтлар сони 38,8 дона бўлган. Кеч бороналанган далада бороналаш тадбири бегона ўтларга қарши курашишда етарли натижа бермади ва бу далага чизел-култиватор ва борона билан биргаликда ишлов берилди. Бу натижалар бегона ўтларга қарши курашишда эрта-баҳорги бороналашни аҳамияти катта эканлигини кўрсатади. Тупроқни чизеллаш ва дискалаш билан бир вақтда бороналаш муҳим аҳамиятга эга. Чунки дискалаш ва чизеллашда ҳосил бўлган кесаклар 1-2 соатдан сўнг намлигини йўқотади ва қаттиқлашади. Шундай экан, эрта баҳорда бороналашдан мақсад - тупроқ юза қатламини майин бўлгунга қадар майдалаш, намликни йўқолиши ва бегона ўтлар кўпайишини олдини олишдир. Бу қисман тупроқ юзасини текислайди ва бегона ўтларни бартараф этади.

Агрегат иш органларини танлаб олишдан мақсад ишлаб чиқилган агротехник талабларга жавоб бера оладиган ротацион юмшаткич конструкцияларини ўрганиш, такомиллаштириш бўйича изланишлар олиб бориш ва уларнинг параметрларини асослашдан иборат.

Ўтказилган изланишлар таҳлилидан шуни ҳулоса қилиш мумкинки, чивикли (симли) ғалтакмола, ротацион ва ғалтакмоласимон бороналар борасида кўплаб изланишлар олиб борилган, улар ишчи органларининг турларини ҳар томонлама кўриб чиқилган. Тажрибавий ва назарий тадқиқотларда уларнинг параметрлари аниқланган. Лекин улар асосан ўрта ва енгил тупроқ шароитида ўтказилган.

Бир неча изланувчилар оғир ва ўрта шароитдаги тупроқ ҳудудларда комбинациялашган ишчи элементларини тавсия қиладилар. Чивикли (симли) ғалтакмолалар ва ротацион юмшаткичлар нисбатан афзал эканлиги таъкидлаб ўтилган, уларни умумий ҳолда ғалтакмоласимон бороналар деб аташ мумкин. Шунингдек тавсия этилган ғалтакмоласимон бороналар комбинациялашган ишчи органлари турларини танлаш ва уларни параметрларини ўрганиш бўйича махсус изланишлар олиб борилмаган.

Ғалтакмоласимон юмшаткичларнинг агротехник кўрсаткичларини ошириш ва энергетик кўрсаткичларини камайтириш учун зарур бўлган чивик (сим)ларнинг ва тишларининг шакллари, барабаннинг параметри, ҳаракат тезлиги, барабанга солиштирма оғирликлар ўрганилиши лозим.

Ғалтакмоласимон юмшаткичлар ишлов бериши шароитлари ва шакли билан ажралиб туради. Уларнинг қўлланилишини шароити ва параметрлари талаб этилган сифатли ишлов беришни таъминлаш, тупроқ тури ва ҳолатига қараб унинг физик-механик хусусияти, ғалтакмоласимон пичоқли юмшаткич турини танлаш ва параметрларини аниқлаш учун махсус тажриба ва назарий изланишлар олиб боришни талаб қилади.

Мазкур иш пахтачилик ва такрорий экин экиш ҳудудларида чизел-култиватор билан биргаликда ишлатиш учун ғалтакмоласимон пичоқли юмшаткич боронани типларини танлаш ва параметрларини аниқлашга бағишланади.

Кўйилган мақсадга мувофиқ ва тадқиқот вазифалари қуйидагиларни ўз ичига олади:

- чизел-култиваторли ротацион юмшаткичнинг ишлаш шароити ва тупроқнинг физик-механик хусусиятларини ўрганиш;
- чизел-култиваторли ротацион юмшаткични ишчи органларини турини танлаш бўйича тадқиқотларни ўтказиш асосида улардан мақбулини танлаб олиш;
- танлаб олинган юмшаткичнинг ишчи органлари параметрларини асослаш бўйича назарий ва экспериментал тадқиқотларни ўтказиш;
- ротацион юмшаткич иш кўрсаткичларини унинг параметрлари ва ҳаракат тезлигига боғлиқ равишда ўзгариш қонуниятларини ўрганиш;

- тажрибаларни математик режалаштириш усулини қўллаб ротацион юмшаткич параметрларини мақбул қийматларини аниқлаш;

- юмшаткични рационал параметрлари асосида тайёрлаш ва тавсия этилаётган параметрларга эга бўлган ротацион юмшаткич билан жиҳозланган чизел-култиваторнинг дала синовларини ўтказиш ва иқтисодий баҳолаш.

Ротацион юмшаткичнинг мақбул турини танлаш мақсадида дастлаб Г-симон пичоқлар билан жиҳозланган ротацион юмшаткичлар тайёрланди ва ўзаро солиштириб синаб кўрилди. Ротацион юмшаткич унга маҳкамланган (пайвандланган) дисклар ва дискларга болт ёрдамида маҳкамланган Г-симон пичоқлар билан жиҳозланган. Ротацион юмшаткичнинг пичоқлари тупроқ билан таъсирлашиши натижасида ҳосил бўладиган реакция кучлари ҳисобига ҳаракатга келади.

Ротацион юмшаткичнинг мақбул турини танлаш мақсадида иккинчи вариант сифатида куракчали пичоқлар билан жиҳозланган ротацион юмшаткичлар тайёрланди ва ўзаро солиштириб синаб кўрилди. Ротацион юмшаткич унга маҳкамланган (пайвандланган) дисклар ва дискларга болт ёрдамида маҳкамланган куракчали пичоқлар билан жиҳозланган. Ротацион юмшаткич квадратик шаклдаги ўқ ва унга турли бурчаклар остида маҳкамланган куракчалардан ташкил топган. Ҳар иккала ротацион юмшаткичнинг пичоқлари ва куракчаларини тупроқ билан таъсирлашиши натижасида ҳосил бўладиган реакция кучлари ҳисобига ҳаракатга келади.

Ишлаб чиқилган ва тайёрланган ротацион юмшаткичлар синовларини ўтказиш учун МТЗ-80 трактори билан агрегатланадиган махсус осма тажрибавий қурилма (чизел-култиватор) ишлаб чиқилди ва ясалди.

Тажрибавий қурилма осмиш қурилмаси, рама, ишчи органлардан иборат бўлиб, унга ротацион юмшаткич, поводоклар орқали шарнирли бириктирилган. Бундан ташқари ротацион юмшаткич босим пружинаси билан жиҳозланган. Бу пружинанинг босим тури ўзгартирилиб ҳамда поводокни кронштейндаги тешикларда юқорига кўтариб ёки пастга тушириб ротацион юмшаткични тупроққа ботиш чуқурлиги ва кесакларга берадиган босим кучи ростланади. Ротацион юмшаткичларнинг солиштирма синовлари ҚХМИТИ тажриба хўжалигининг 2-бригадасига қарашли буғдойи йиғиштириб олинган ва шудгорланган далаларда ўтказилди.

Натижалар

Ўтказилган дала тажриба натижалари бўйича Г-симон пичоқлар билан жиҳозланган қурилмада тупроқнинг тиқилиши, ёпишиши кузатилди. Бу эса агрегатни тортишга қаршилигини ошишига ва юза текислигини кўпайишига олиб келди.

Тажриба ўтказилган далаларнинг тупроғи узоқ муддатдан бери суғориб келинаётган ўрта-оғир механик таркибдаги бўз тупроқ бўлиб, унинг тажриба ўтказилаётган пайтдаги намлиги ва қаттиқлиги 0-10 см қатламда мос равишда 11.4-14.2% ва 1.64-1.93 МПа, 0-20 см қатламда эса 12.7-14.8% ва 1.56-1.87 МПа ораликларда бўлди.

Кейинги тадқиқотлар учун тўғри ясси ва куракчали пичоқлар танлаб олинди. Танланган ясси ва куракчали пичоқлар билан жиҳозланган ротацион юмшаткичларнинг синовлари New Holland Т 7060 трактори билан агрегатланадиган махсус осма тажрибавий қурилма (ротацион юмшаткич) ишлаб чиқилди ва ясалди.

1-расмда қурилманинг схематик тасвири, 2-расмда эса унинг умумий кўриниши тасвирланган. Тажрибавий қурилма осмиш қурилмаси 1, рама 2, юмшаткич рамаси 3, ротацион юмшаткич 4, юмшатувчи панжа 5 билан жиҳозланган. Ротацион юмшаткичларнинг солиштирма синовлари Уйчи тумани “Аброрбек Ифтихор Файз”, “Камрон Соф Толаси” фермер хўжаликларида қарашли буғдойи йиғиштириб олинган далаларда ўтказилди.

1 -расм. Тажрибавий қурилманинг схематик тасвири

2-расм. Тажрибавий қурилманинг умумий кўриниши. 1-осиш қурилмаси; 2-рама; 3-юмшаткич рамаси; 4-ротацион юмшаткич; 5-юмшатувчи панжа.

Тажриба ўтказилган далаларнинг тупроғи узок муддатдан бери суғориб келинаётган ўрта-оғир механик таркибдаги бўз тупроқ бўлиб, унинг тажриба ўтказилаётган пайтдаги намлиги ва қаттиқлиги 0-10 см қатламда мос равишда 11,4-14,2 % ва 1,64-1,93 МПа, 0-20 см қатламда эса 12,7-14,8 % ва 1,56-1,87 МПа ораликларда бўлди. Ротацион юмшаткичлар иш кўрсаткичларини баҳолаш мезони сифатида тупроқнинг уваланиш сифати ва дала юзасининг текисланиш даражаси олинди.

Тупроқнинг уваланиш сифати ўлчами 0,5 x 0,5 m таги очик кути ёрдамида 0-10 см чуқурликдан олинган намуналарни тешикларининг диаметрлари 100, 50 ва 25 mm бўлган элаклардан ўтказилиб баҳоланди [7; 8; 9; 10]. Бунда ўлчами 25 mm дан кичик бўлган фракциялар агрономик жиҳатдан қимматли эканлиги эътиборга олиниб, тупроқнинг уваланиш даражаси сифатида ушбу фракциялар массасини намунанинг умумий массасига нисбати (% ҳисобида) олинди.

Дала юзининг текисланиши даражаси қуйидаги ифодадан фойдаланиб топилади [11].

$$K = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\sigma_1} 100$$

бунда σ_1 – дала юзаси нотекислигининг тажрибавий қурилма ўтгунча бўлган

ўртача квадратик четланиш;

σ_2 – дала юзаси нотекислигининг тажрибавий қурилма ўтгандан кейинги ўртача квадратик четланиш.

σ_1 ва σ_2 лар қийматларини топиш учун дала юзасининг қурилма ўтишдан олдин ва ўтгандан кейин кўндаланг профиллари.

Сўнг олинган профиллар бўйича Г.Н.Ким услуги бўйича [98; 20-51- б] дала юзасининг ўрта чизиклари топилди. Уларга нисбатан ўртача квадратик четланишлар ҳисоблаб чиқилди. Ҳар бир вариантда тажрибалар тўрт қайтадан ўтказилди.

Тажрибалар New Holland T 6070 тракторидан фойдаланиб 1,4-1,8 m/s тезликларда ўтказилди. Агрегатнинг тезлиги олдиндан белгиланган 50 m масофани ўтиш вақти орқали аниқланди [12].

Тажрибаларда олинган маълумотлар 1-жадвалда келтирилган. Бу маълумотлардан кўриниб турибдики Г-симон пичоқлар билан жиҳозланган ротацион юмшаткич куракчали ротацион юмшаткичга нисбатан тупроқни яхши майдалайди ва дала юзасини яхши текислайди. Аммо синов давомида Г-симон пичоқли ротацион юмшаткичга тупроқ тикилиб қолиши ва натижада у тупроққа етарли даражада сифатли ишлов бера олмай қолиш ҳоллари кузатилди. Бунинг асосий сабаби куракчали ротацион юмшаткич кесакларни, айниқса курак кесакларни етарли даражада майдалай олмади. Шу сабабли унинг иш кўрсаткичлари Г-симон пичоқли ротацион юмшаткичга нисбатан анча паст бўлди.

Уқорида айтилганлардан келиб чиққан ҳолда Г-симон пичоқли ротацион юмшаткич такомиллаштирилди, яъни унинг Г-симон пичоқлари тўғри ясси пичоқларга алмаштирилди ҳамда унга кесакларни майдалашга ёрдам кўрсатувчи қўшимча куракчали пичоқлар ўрнатилди. Бу ротацион юмшаткич қуйидаги тартибда ишлайди. Дастлаб ясси пичоқ катта ўлчамдаги кесакларни ёриб уларни майдалайди, қўшимча куракчали пичоқ бўлинган кесакларни янада майдалайди.

1-жадвал

Ротацион юмшаткич турини тупроқни уваланиш сифати ва дала юзасининг текисланиш даражасига таъсири

Ротацион юмшаткичнинг тури	Агрегатнинг ҳаракат тезлиги, m/s	Қуйидаги ўлчамли (mm) фракцияларнинг миқдори, %				Дала юзасининг текисланиш даражаси, %
		>100	100-50	50-25	<25	
Г-симон пичоқли	1,4	0	7,81	10,46	81,73	71,27
	1,8	0	5,44	9,94	84,62	73,86
Куракчали	1,4	8,92	19,65	16,74	54,69	60,75
	1,8	5,47	17,83	14,46	62,24	64,26

Дала юзасида ётган кесакларни янада уваланишга пичоқлар маҳкамланадиган диск ва ротацион юмшаткичи ҳам бир мунча ёрдам беради.

Ўтказилган дастлабки синовлар тўғри ясси ва куракчали пичоқлар билан жиҳозланган ротацион юмшаткич технологик жараёни тўлиқ ва ишончли бажаришини кўрсатди. Шу билан бирга тўғри ясси пичоқ билан учрашган айрим каттик кесаклар майдаланмасдан унинг олд ёки ён томонга сурилиб кетиши ва ротацион юмшаткичи таъсири остида тупроқ ичига ботириб юборилишини кўрсатди. Буни бартараф этиш учун олд кесувчи қисми ясси ва трапеция шаклида бўлган тўғри ясси пичоқлар ҳам тайёрланди ва кесувчи қисми трапециясимон ва тўлқинсимон шаклда бўлган пичоқлар билан солиштирилди (2-жадвал).

2-жадвалда келтирилган маълумотлардан ишчи қисми тўғри ясси этиб тайёрланган пичоқлар билан жиҳозланган ротацион юмшаткични қўллаш яхши натижалар беришини

кўрсатди (2.10-расм). Бу пичоқли ротацион юмшаткич қўлланилганда бошқа пичоқларга нисбатан тупроқни уваланиш даражаси 7,21-13,60 % га, дала юзасининг текисланиш даражаси эса 4,67-6,89 % га юқори бўлди.

2-жадвал

Турли шаклдаги пичоқлар билан жиҳозланган ротацион юмшаткичнинг иш кўрсаткичлари

Пичоқ шакли	Қуйидаги ўлчамли (мм) фракцияларнинг миқдори, %				Дала юзасининг текисланиш даражаси, %
	> 100	100-50	50-25	<25	
Трапециясимон	0	11,20	17,40	71,4	72,31
Тўлқинсимон	0	6,41	15,80	77,79	74,53
Тўғри ясси	0	4,90	10,10	85,0	79,20

Тажрибалар давомида тўлқинсимон ва трапециясимон кесувчи юзали пичоқлар юзалари бири неча гектар ерга ишлов бериш давомида ейилиб, ясси пичоқ шаклига келиб қолиши ҳамда тупроқ юзасидаги ўсимлик қолдиқларини илашиши кузатилди. Уларни ишлаб чиқариш учун тўлқинсимон ва трапециясимон юза, фаска ва тиг ҳосил қилиш учун кўшимча вақт ва сарф ҳаражатларга олиб келди.

Шуларга асосланиб кейинги тадқиқотларни ўтказиш учун тадқиқот объекти сифатида ишчи қисми тўғри ясси пичоқлар билан жиҳозланган ротацион юмшаткич қабул қилинди

Хулосалар.

Тупроқнинг намлиги кузги донли экинлар ҳосили йиғиштириб олингандан кейинги 3 кун мобайнида тезроқ камайган. Бу камайиш 0-10 см қатламда дастлабки намликка нисбатан 10 % ни, 10-20 см қатламда 6,1 % ни ташкил этди. Кейинги 1 кун давомида тупроқ намлигининг камайиши ушбу қатламларда мос равишда 6,93 %; 2,18 % ни ташкил этди. Тупроқ қаттиқлигини эса кузатув кунлари мобайнида 0,54-0,76 МПа дан 0,98-1,01 МПа гача ўсганини кузатиш мумкин, 0-10 см қатламда 4 кунда тупроқ қаттиқлиги дастлабки қаттиқликка нисбатан 19,8 % га, 10-20 см қатламда эса 12,1 % га, 20-30 см қатламда 8,6 % га ошган. Демак, тупроқнинг юза қисми қаттиқлиги тез ошади, пастки қатламларда эса секин ўзгаради.

Ўтказилган дастлабки синовлар тўғри ясси ва куракчали пичоқлар билан жиҳозланган ротацион юмшаткич технологик жараёни тўлиқ ва ишончли бажаришини кўрсатди. Шу билан бирга тўғри ясси пичоқ билан учрашган айрим қаттиқ кесаклар майдаланмасдан унинг олд ёки ён томонга сурилиб кетиши ва ротацион юмшаткичи таъсири остида тупроқ ичига ботириб юборилишини кўрсатди. Буни бартараф этиш учун олд кесувчи қисми тўлқинсимон ва трапеция шаклида бўлган тўғри ясси пичоқлар тайёрланди, кесувчи қисми ёйсимон шаклда бўлган тўғри ясси пичоқ билан солиштирилди.

Олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра, ишчи қисми тўғри ясси пичоқлар билан жиҳозланган ротацион юмшаткични қўллаш яхши натижалар беришини кўрсатди. Бу пичоқли ротацион юмшаткич қўлланилганда бошқа пичоқларга нисбатан тупроқни уваланиш даражаси 7,21-13,60 % га, дала юзасининг текисланиш даражаси эса 4,67-6,89 % га юқори бўлди. Шуларга асосланиб кейинги тадқиқотларни ўтказиш учун тадқиқот объекти сифатида ишчи қисми тўғри ясси пичоқлар билан жиҳозланган ротацион юмшаткич қабул қилинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Кондратюк В.П. Обработка почвы под посев хлопчатника в Средней Азии. - Ташкент: Фан, 1972.-287 с.

2. Рудаков Г.М. Технологические основы механизации сева хлопчатника. - Ташкент: Фан, 1974.-161 с.
3. Рудаков Г.М. Механизация хлопководства. – М.: Колос, 1975. - С.61-70.
4. Тухтакузиев А. Исследование и обоснование параметров зубовой борона для работы на повышенных скоростях движения в зоне хлопководства: дисс канд. техн. наук. - Ташкент, 1979. - 144 с.
5. Соколов Ф.А. За высококачественную предпосевную обработку почвы на всех полях // Сельское хозяйство Узбекистана, № 2. С. 15-17.
6. Матяшин Ю.И. и др. Расчет и проектирование ротационных почвообрабатывающих машин. М.: Агропромиздат, 1988, 176 с.
7. Аугамбаев М., Иванов А.З., Терехов Ю.И. Основы планирования научно-исследовательского эксперимента. –Ташкент: Ўқитувчи, 1993.– 336 с.
8. ГОСТ 20915–15. Испытания сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний. –Москва: Стандартинформ, 2015. – 23с.
9. Мелников С.В., Алешкин В.Р., Роцин П.М. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов.Л.: Колос,1980,-168 с.
10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-Москва: "Корлос", 1973.-336 с.
11. Мансуров М. Филдиракли трактор олди ва орқасига осиладиган ишчи қисмлардан ташкил топган тупроққа ишлов бериш машинасини агрегатлашнинг илмий-техник ечимлари.. DSc илмий даражасини олиш учун диссертацияси. Тошкент. ҚХМИТИ. 2018. 274 бет.
12. Нишонов Б. Ерларни экишга тайёрлашнинг ҳолати ва изланишнинг мақсади. НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ. 2020 йил 7-сон. 109-115 б.